

SANOAT KORXONALARI FAOLIYATI SAMARADORLIGINI BOSHQARISHDA QO'LLANILAYOTGAN USULLAR

F.P.Azimova

Talaba N.Jabbarova

Toshkent to'qimachilik va yengil sanoat instituti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14509430>

Annotatsiya. Maqolada sanoat korxonalarini faoliyati samaradorligini boshqarish jarayonida qo'llaniladigan usullar o'rganilgan.

Kalit so'zlar: to'qimachilik, samaradorlik, boshqarish, samara, uyushma, moliyaviy usul, byudjet boshqaruvi usuli.

Аннотация. В статье исследуются методы, используемые в управлении эффективностью текстильного предприятия.

Ключевые слова: текстиль, эффективность, менеджмент, эффективность, ассоциация, финансовый метод, метод управления бюджетом.

Annotation. The article examines the methods used in the management of the efficiency of the textile enterprise.

Keywords: textile, efficiency, management, efficiency, association, financial method, budget management method

Bugungi kunda to'qimachilik korxonalarini faoliyati samaradorligini boshqarish jarayonida qo'llanilayotgan usul byudjet boshqaruvi usuli hisoblanadi.

Byudjetni boshqarish (byudjet boshqaruvi) - bu byudjet orqali javobgarlik markazlari tomonidan korxonani boshqarish tizimi bo'lib, resurslardan eng samarali tarzda foydalanib, o'z maqsadlaringizga erishish imkonini beradi.

O'z funksional vazifalarini bajarib, to'qimachilik korxonasi har bir bo'linmasi o'z harakatlari bilan daromad yoki xarajatlarning ulushi ko'rinishidagi umumiy moliyaviy natijaga ko'maklashadi. Daromad yoki xarajatlarni - bu birlikning funksional faoliyat turiga va shunga mos ravishda bo'linmalar ega bo'lgan boshqaruv dastaklariga qarab belgilanadi.

Agar to'qimachilik korxonasi barcha bo'linmalari faoliyatidan olingan barcha daromad va xarajatlarni taqqoslasa, umumiy moliyaviy natijaga erishiladi. Funksional vazifalarni bajarishni daromad yoki xarajatlarning darajasi bilan bog'lash va shu bilan bunday ikkiyoqlama javobgarlikni belgilash orqali birlik javobgarlik markaziga aylanadi. U o'z funksional vazifalarini shunday bajarishi kerakki, unda belgilangan moliyaviy javobgarlik darajasiga rioya qilinsin.

Boshqaruv sikli bosqichlariga muvofiq to'qimachilik korxonasi o'zining rivojlanish maqsadlarini belgilab beradi, ular likvidlik, rentabellik va xarajatlarning aniq moliyaviy jihatidan ifodalanadi. Ular maqsadlarga erishish uchun rejalashtirilgan barcha qarorlarni amalga oshirish mumkin bo'lsa, korxonaning holatini aks ettiradi.

To'qimachilik korxonasi o'z maqsadlariga tashkiliy tuzilmaning bevosita ijrochilari — bo'linmalari orqali erishadi. Maqsadlar esa o'z navbatida byudjetlarda o'z aksini topadi.

To'qimachilik korxonalarida byudjetlarni tuzish va yuritishdan maqsad kompaniya faoliyatining moliyaviy natijalarini rejalashtirish va hisobga olishdir.

Boshqaruv obyektiga qarab byudjetlar to'qimachilik korxonasi byudjetlariga, funksional va operativ byudjetlarga bo'linadi.

Korxonada byudjeti jismoniy va pul jihatidan keyingi davr uchun tuzilgan ma'lumotlarni rejalashtirish, to'plash va faoliyatni tahlil qilish va kompaniyaning rejalashtirilgan daromadlarni olish uchun zarur bo'lgan resurslarga bo'lgan ehtiyojini aniqlash vositasidir.

Funksional byudjet - kompaniya faoliyatining ma'lum bir jihatini tavsiflovchi byudjet.

Operatsion byudjet - moliyaviy javobgarlik markazi (financial accounting center) ning ish operatsiyalarini tavsiflovchi byudjet.

Byudjetlarning predmeti nuqtai nazaridan byudjetlarning quyidagi turlari ajratiladi:

- pul mablag'lari va majburiyatlar aylanmasini tavsiflovchi xarajatlar byudjetlari;
- miqdor va qiymati jihatidan aktivlar aylanmasi tavsiflovchi natural-kiymat byudjetlari.

Byudjetlar bir xil turdagi xo'jalik operatsiyalarini rejalashtirish va hisobga olish amalga oshiriladigan bandlardan iborat.

Xo'jalik faoliyatining alohida sohalarini byudjetlashtirish modeli eng sodda bo'lib, uning maqsadi korxonada rahbariyatiga nazorat uchun ahamiyatli bo'lgan korxonada faoliyati sohalari haqida ma'lumot berishdan iborat. Bunday model bir nechta natural yoki qiymatli byudjetlarga ega bo'lishi mumkin.

Bu modelning mohiyati tashqi ta'sirdan chiqarish va ichki ishlash ko'rsatkichlarini hisoblash asosida korxonaning iqtisodiy samaradorligini baholashdan iborat. Ushbu modelda samaradorlik o'sishining asosiy ko'rsatkichlari xarajatlarni kamaytirish orqali erishilgan foydaning oshishidir. Korxonada holatini tahlil qilish o'tgan davrlarning hisobot ma'lumotlari asosida amalga oshiriladi, kelgusi davrlar samaradorligi oldindan erishilgan natijalarga bevosita bog'liqdir.[1]

Ushbu model doirasida turli yondashuvlar vakillarimaqolasida taklif etilgan yoki mualliflar taklif etgan usuli kabi bir nechta asosiy ko'rsatkichlarga asoslangan yoki an'anaviy iqtisodiy parametrlarning butun majmuini aks ettiruvchi integral ko'rsatkichlarni hisoblaydigan yagona ko'rsatkich asosida korxonaning samaradorligi aniqlandi.[2]

Moliyaviy oqimlarni byudjetlashtirish - bu model ehtimol, «O'zto'qimachilik sanoat» uyushmasida eng keng tarqalgan. Bu uning quyidagi afzalliklariga bog'liq: .[3]

- byudjetlarning kichik soni va ular o'rtasidagi aloqalar tufayli amalga oshirishning yuqori tezligi;
- natijada, amalga oshirish nisbatan past baho;
- bu model likvidligi boshqarish rentabellik yoki qiymat boshqarish ko'proq tegishli bo'lgan o'sib borayotgan «O'zto'qimachilik sanoat» uyushmasi iqtisodiyoti uchun, ayniqsa, javob beradi.

Tovar oqimini byudjetlashtirish modeli oldingi byudjet modellariga qaraganda murakkabroq. Biroq, bu model to'qimachilik korxonasi uchun eng muhim ko'rsatkichni - asosiy faoliyatning foydaliligi rentabelligini boshqarish imkonini beradi.

References:

1. Лумпов Н. А. Фондирование как метод управления затратами // Финансовый менеджмент. – 2007. – № 4.

2. Булгакова Л. Н. Исследование и доработка существующей системы экономических показателей // Финансовый менеджмент. – 2001. – № 6.
3. Васильев А. В. Интегральный показатель эффективности экономической деятельности предприятия. – Электронный ресурс. – URL: <http://ekonomika.ru/articles/integralnyj-pokazatel-effektivnosti-ekonomicheskoy-deyatelnostipredpriyatiya-2160.html>; Паневина Е. М. Оценка эффективности управления предприятием с помощью интегрального критерия // Российское предпринимательство. – 2009. – № 11. – Вып. 2 (147). – С. 56

